

Modelo de Cuidar destinado a Mulher-Mãe de Criança/Adolescente com Câncer

Fonte: Adaptado a partir do Modelo de Conservação de Levine e do Manual de Práticas integrativas e complementares em saúde. Elaborado pela autora. Dados da pesquisa, 2020.